

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИ ХАЛҚАРО РЕЙТИНГ ВА ИНДЕКСЛАР ЎРНИНИ ЯХШИЛАШ

Қахрамон Усманович Умидуллаев

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Давлат ва ҳуқуқ институтининг катта
илмий ходими, юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10139478>

Ҳозирда турли халқаро рейтинг ва индекслар орқали жаҳондаги деярли барча давлатларнинг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий соҳалардаги фаолияти кузатиб борилмоқда. Ушбу рейтинг натижалари турли соҳалар бўйича мамлакатларнинг жаҳондаги ўрнини белгилаб беради. Замонавий дунёда давлатнинг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрни муҳим ҳисобланади. Мамлакатнинг ушбу рейтинглардаги ўрни унинг бошқа давлатлар билан ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий, инвестиция, ташқи савдо ва бошқа муҳим соҳаларда ҳамкорлик қилишда ўзига хос аҳамиятга эга. Халқаро рейтинг натижалари хорижий давлатлар, йирик халқаро ташкилотлар, инвесторлар ва кенг жамоатчилик томонидан мунтазам кузатиб борилади. Замонавий дунёда давлатлар ўртасидаги ўзаро муносабатлар турли соҳаларда эришилган кўрсаткичлар, халқаро рейтинглардаги ўрни билан белгиланмоқда.

Маълумки, Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрни ижро ҳокимияти органлари фаолиятининг натижаси билан бевосита боғлиқ. Халқаро рейтинг ва индексларнинг баҳолаш мезонлари билан Ўзбекистон Республикаси ижро ҳокимияти ҳокимият органлари фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларининг бири-бирига мослиги баҳолаш мезонларининг миллий ва халқаро норма ва талабларга мос бўлишини ҳам таъминлайди. Шунингдек, баҳолаш методикасини танлашда Ўзбекистон Республикасида эришилаётган ютуқлар ва натижалар халқаро рейтинг ва индексларда тўридан тўғри акс этишини таъминлашга эътибор қаратиш муҳимдир.

Президент Ш.М.Мирзиёев фикри билан айтганда, “Бош вазир ва Ҳукумат аъзоларидан бошлаб ижро ҳокимияти органларининг барча даражадаги раҳбар ва ходимлари фаолиятига натижадорлик мезонлари (KPI) асосида баҳолаш тизимини жорий этиш мақсадга мувофиқдир. Ушбу тизимни халқаро рейтинг ва индекс кўрсаткичлари билан уйғунлаштириш талаб этилади. Бинобарин, улардаги баҳолаш мезонларининг барчаси халқимизнинг мушкулени осон этишга хизмат қилади. Ахир, биз учун энг муҳим, айтиш мумкинки, бирламчи вазифа айнан шу эмасми?”.

Шунингдек, Президент Ш.М.Мирзиёевнинг “...барча даражадаги раҳбар ва ходимлар фаолиятига натижадорлик мезонлари (KPI) асосида баҳолаш тизимини жорий этиш мақсадга мувофиқдир. Ушбу тизимни халқаро рейтинг ва индекс кўрсаткичлари билан уйғунлаштириш талаб этилади”, – деб таъкидлагани барча даражадаги ижро органлари, раҳбарлари ва ходимлари фаолияти самарадорлигини баҳолаш кўрсаткичларини халқаро рейтинг ҳамда индекс кўрсаткичлари билан бевосита боғлиқлигини таъминлаш талаб этилаётганини англатади.

“Халқаро ташкилотлар, хорижий давлатлар ҳукуматлари, хорижий инвесторлар ва халқаро жамоатчилик у ёки бу давлат ҳақидаги маълумотларни халқаро рейтинг ва индекслардан олади. Ушбу давлат билан ҳамкорлик қилиш, инвестиция киритишдан аввал давлатнинг турли рейтинг ва индекслардаги ўридан келиб чиқиб батафсил ўрганилади. Шу билан бирга халқаро рейтинг ва индекслардаги давлатнинг ўрни унинг халқаро обрў-эътиборига ҳам таъсир қилади”.

Давлатнинг халқаро рейтинг ва индекслардаги муносиб ўрни нафақат мамлакатнинг халқаро обрўсини таъминлайди, шу билан бир қаторда, хорижий инвесторларни жалб қилиш ва мамлакат тараққиёти таъминлашда ҳам муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Давлат органлари фаолиятининг самарадорлиги мамлакатни ҳар томонлама ривожлантиришга ҳамда халқаро рейтингларда мамлакат ўрнини янада яхшилашга хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2018 йил 13 июлдаги ПҚ–3852-сон Қарорида сўнгги 5 йил давомида Жаҳон банки ва Халқаро молия корпорацияларининг “Бизнес юритиш” йиллик ҳисоботида Ўзбекистон рейтинги 2 бараварга яхшиланиб, 2017 йилда мамлакатимиз жаҳондаги 190 та давлат ичида 2012 йилга нисбатан 166-ўриндан 74-ўринга кўтарилгани таъкидланган. Шунингдек, 2022 йилгача Ўзбекистон ушбу рейтингнинг биринчи йигирматалигидан ўрин олиши учун барча зарур шароитлар яратилиши белгиланган”. Ушбу қарор ижроси юзасидан амалга оширилган ишлар натижасида айрим йўналишларга Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрни яхшиланди.

Хусусан, “Жаҳон банкининг Статистик салоҳият индексида Ўзбекистон 2020 йилда 2019 йилга нисбатан 16 поғонага кўтарилиб, 146 та мамлакат орасида 61-ўринни эгаллаган бўлса, Жаҳон мамлакатлари демократияси индексида Ўзбекистоннинг ўрни 2020 йилда 2 поғонага юқорилаб, 167 та мамлакат ичида 155-ўринни эгаллаган. Глобал инновациялар индексида жами 100 балдан 24,54 балл билан 2015 йилга нисбатан ўз ўрнини 29 поғонага яхшилаб, 131 та мамлакат орасида 93-ўринни, Марказий ва Жанубий Осиё давлатлари орасида эса 4-ўринни қайд этилди.

Жаҳон банкининг “Аёллар, бизнес ва қонун индекси”да Ўзбекистон хотин-қизлар ҳуқуқлари ва гендер тенглик бўйича 2020 йилдан 27 та давлат қаторига киритилиб, 70,6 балл билан 5 поғонага юқорилаб, 190 та давлат орасидан 134-ўринни (2019 йилда – 139-ўрин) эгаллаган”.

“Бирок “Аёллар, бизнес ва қонун” индексининг 2021 ва 2022 йиллардаги ҳисоботларида Ўзбекистон 190 та давлатлар орасида 70,6 балл билан қайд этилган ҳолда ўрни ўзгаришсиз қолган. Жаҳон иқтисодий форумининг “Глобал гендер тафовути индекси”, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Тараққиёт Дастурининг “Гендер тенгсизлик индекси”, Иқтисодий Ҳамкорлик ва Ривожланиш Ташкилотининг Ривожланиш Марказининг “Ижтимоий институтлар ва гендер индекси” ва бошқа индексларда 2022 йилда ўсиш кузатилган”.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Илм маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида” 2020 йил 2 мартдаги ПФ–5953-сон Фармонида ҳар бир вилоят, тумандаги ижро органлари фаолиятини баҳолаш тартибини жорий этиш, Вазирлар Маҳкамасининг соҳага оид йўналишларида ҳокимлар ва ҳудудий идоралар раҳбарлари фаолиятига баҳо бериш тартибини жорий этиш ҳамда баҳолаш тизимини халқаро рейтинг ва индекс кўрсаткичлари билан уйғунлаштириш назарда тутилган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинглардаги ўрнини янада яхшилаш, масъул вазирлик ва идоралар фаолиятини самарали мувофиқлаштириш, мамлакатнинг халқаро майдондаги мавқеини юксалтириш, хорижий рейтинг агентликлари билан ҳамкорликни тизимли амалга ошириш, масъул давлат органлари раҳбарларига юклатилган вазифаларни ўз вақтида ва сифатли бажарилишида уларнинг шахсий жавобгарлигини кучайтириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг

“Халқаро рейтинг ва индексларда Ўзбекистон Республикасининг ўрнини яхшилашга оид чора-тадбирларни тизимлаштириш тўғрисида” 2019 йил 7 мартдаги ПФ–5687-сон Фармони билан устувор халқаро рейтинг ва индексларни комплекс равишда кўриб чиқиш ва яхшилаш, ижро самарадорлигини ошириш ҳамда масъул вазирлик ва идоралар томонидан олиб борилаётган тегишли чора-тадбирларни тизимли мувофиқлаштириш учун устувор халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашни мувофиқлаштириш бўйича комиссия тузилди.

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги тузилмасига халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш бўйича масъул бўлган Ўзбекистон Республикаси молия вазири ўринбосари лавозими киритилди ҳамда молия вазирлиги тузилмасида бошқарув ходимларининг сони қўшимча 10 та штатдан иборат Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш бошқармаси ташкил этилиб, уларнинг вазифалари белгиланди. Ушбу Фармоннинг 1-илоvasи билан тасдиқланган Устувор халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашни мувофиқлаштириш бўйича комиссия таркибига Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш бошқармаси бошлиғи, комиссия котиби вазифаси жорий этилди.

Ушбу бошқарма Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида” 2020 йил 2 июндаги ПФ–6003-сон Фармони билан Адлия вазирлиги марказий тузилмасида 6 та штатдан иборат Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш бошқармаси ташкил этилди. Фармонда айрим раҳбарлар рейтинглар билан ишлашга етарлича эътибор қаратмаётгани оқибатида халқаро ташкилотлар томонидан ташкил этилган сўровномаларда аксарият ислохотлар ўз аксини топмаётгани нактижасида устувор халқаро рейтинг ва индексларда Ўзбекистон Республикаси қуйи ўринларда қолаётгани, Ўзбекистон Республикаси учун устувор бўлган турли соҳаларда амалга оширилаётган туб ўзгаришларни халқаро рейтингларда мамлакатнинг ўрнини яхшилаш мақсадларига хизмат қилишини таъминлаш, бу борадаги ишларнинг самарадорлигига тўсиқ бўлаётган муаммоларни бартараф этиш қайд этилган. Мазкур Фармон билан Ўзбекистон Республикаси учун устувор бўлган халқаро рейтинг ва индекслар бўйича самарадорликнинг энг муҳим кўрсаткичлари (KPI) тасдиқланди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ–5687-сон [Фармони](#) билан ташкил этилган “Устувор халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашни мувофиқлаштириш бўйича комиссия зиммасига Кенгаш фаолиятини ташкил этишга кўмаклашиш ва Кенгаш йиғилишлари оралиғида тегишли йўналишда масъул давлат органлари ишини мувофиқлаштириб бориш вазифаси юклатилган.

Мамлакатнинг инвестициявий жозибadorлиги ва халқаро майдондаги имиджини мустаҳкамлаш, давлат органлари ва ташкилотларида халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашнинг янги механизмларини жорий қилиш мақсадида Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш бўйича республика кенгаши ташкил этиш ва асосий вазифалари қаторида Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий-ҳуқуқий тараққиёт даражасини тизимли таҳлил қилиб бориш, амалга оширилаётган ўзгаришларнинг халқаро рейтинг ва индексларда мамлакатнинг ўрнини яхшилаш мақсадларига хизмат қилишини таъминлашга эътибор қаратилмоқда”.

Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш бўйича республика кенгашининг вазибалари Ўзбекистон учун устувор бўлган халқаро рейтинг ва индексларда мамлакатнинг ўрнини яхшилаш, давлат ҳокимияти ва бошқаруви тизимини такомиллаштириш, жамиятни демократлаштириш, илғор халқаро тажрибага асосланган давлат ва жамият қурилиши соҳасидаги ислохотларни амалга ошириш бўйича ташаббусларни илгари суриш ҳисобланади.

Шунингдек, халқаро рейтинг ва индексларда Ўзбекистон Республикасининг ўрни ва мавқеини янада яхшилаш борасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда Парламент иштирокини таъминлаш ҳам назарда тутилган. Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш тизимида Парламент иштироки таъминлангани ҳокимият органларининг бир-бирини тийиб туриш ва манфаатлар мувозанатини сақлаш билан бевосита боғлиқ бўлиб, бу халқаро ҳуқуқ нормалари талабларига ҳам мос келади. Шунингдек, ушбу амалиёт ижро органлари устидан жамоатчилик назоратини ўрнатиш сиёсати билан ҳам бевосита боғлиқ.

Ҳозирда “ratings.gov.uz” электрон портали орқали Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги рейтинг эълон қилиб борилмоқда. Натижалар кейинги йилларда Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрни яхшиланаётганини кўрсатмоқда.

Хусусан, “БМТнинг саноатни ривожлантириш ташкилоти (UNIDO) томонидан чоп этилган “Рақобатбардош саноат унумдорлиги” индексининг 2020 йилги ҳисоботида мамлакатимиз илк мартаба акс эттирилиб, 152 та мамлакат орасида 92-ўринни, МДХ таркибига кирувчи республикалар орасида 5-ўринни, Марказий Осиё мамлакатлари орасида 2-ўринни эгаллади”.

Жаҳон амалиётида давлат бошқаруви сифатини баҳолашнинг асосий усули – Давлат бошқарувининг ажралмас кўрсаткичи GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot) ҳисобланади. Жаҳондаги 200-2015 та мамлакат 1996 йилдан буён бошқарув сифати бўйича Жаҳон банки томонидан тақлиф этилган кўрсаткичлар асосида баҳоланади. GRICS кўрсаткичи давлат бошқарувининг 6 та параметрларини акс эттирувчи 6 та индексда бошқарув самарадорлигини баҳолайди. Индекслар халқаро ташкилотлар томонидан аниқланган турли кўрсаткичлар, жумладан, эксперт усуллари асосида баҳоланади. Айрим олимларнинг фикрига кўра, GRICS методологияси муҳим сиёсий таъсирга эга ва уни қўллаш натижалари айрим мамлакатлар учун қарама-қаршидир. Аммо GRICS кўрсаткичлари жаҳон давлатлари бошқаруви сифатини баҳолаш ва халқаро рейтингни белгилашда асосий ролни ўйнайди. Мазкур кўрсаткичлар бўйича ҳам Ўзбекистон Республикасининг ўрни яхшиланмоқда. Шунингдек, қуйидаги кўрсаткичлар бўйича Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрни яхшиланаётганини кўрсатади.

Хусусан, “Heritage” Жамғармаси “Wall Street Journal” билан ҳамкорликда чоп этиладиган “Иқтисодий эркинлик индекси – 2021” йиллик ҳисоботида Ўзбекистон аввалги 114-ўридан 108-ўринга, меҳнат бозори эркинлиги компоненти бўйича 60,3 балл (+0,4 балл) билан аввалги 93 ўридан 84 ўринга юқорилаб, ўз ўрнини 9 поғонага яхшилади”.

“Иқтисодий эркинлик” индексида 52, “Doing Business индексида – 18 поғонага, ИҚТТнинг “Мамлакатларга хос хатарларни таснифлаш” тизимида 6-гуруҳдан 5-гуруҳга кўтарилди”.

“Жаҳон банкининг “Логистика самарадорлиги” индексида 19 поғонага, “Бизнес юритиш” индексида 18 поғонага кўтарилди”. 2020 йилда мамлакатимиз учун устувор

бўлган жами 13 та халқаро рейтингда Ўзбекистоннинг ўрни яхшиланди, 3 та халқаро рейтингда илк мартаба қайд этилди”.

Аммо айрим соҳаларда халқаро рейтинг ва индексларда пасайиш ҳам кузатилмоқда. Хусусан, “АҚШнинг Heritage Foundation томонидан “Иқтисодий эркинлик индекси – 2022” рейтингда Ўзбекистон 55,7 балл тўплаган ҳолда 177 давлат орасида 117-ўринни эгаллади. Индекс методологиясига кўра, Ўзбекистон иқтисодиёти асосан “эркин бўлмаган мамлакатлар” гуруҳида қолди. Рейтингнинг кучли учлигидан Сингапур (84,4 балл), Швейцария (84,2 балл) ва Ирландия (82,0 балл) ўрин олди. Ўзбекистон 2022 йилги рейтингда 9 поғонага пастлади. Мамлакат савдо эркинлиги (+20,2), инвестиция (+30,0) ва молиявий эркинлик (+20,0) ва монетар эркинлик бўйича баҳоларида (+1,3) сезиларли ўсиш қайд этилган. Қолган йўналишларда эса пасайиш кузатилган, хусусан, энг ёмон кўрсаткич “суд самарадорлиги” (-37,7) йўналиши бўлди, “мулкчилик ҳуқуқи” кўрсаткичи ҳам кескин пасайди – бу йўналишда Ўзбекистон 26,2 балл йўқотди”.

Мамлакат тараққиёти ва халқ фаровонлигини англаувчи инсон ҳуқуқларининг кафолатланганлиги, яъни мамлакатда қонун устуворлиги таъминланганлиги, аҳолининг турмуш даражаси, эркин иқтисодий фаолият юритиш каби соҳалар халқаро рейтинг ва индексларда мамлакат кўрсаткичларини белгилаб берувчи асосий соҳалар ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг миллий ва халқаро рейтинглар ва индекслардаги ўрнини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил 25 февралдаги ПҚ–4210-сон Қарорда мамлакатимизнинг халқаро майдондаги ижобий обрўсини шакллантириш, Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинглардаги ўрнини холис ва объектив баҳолашни таъминлаш бўйича аниқ мақсадга йўналтирилган ишлар амалга оширилгани билан бирга, баҳолашнинг яхлит тизими мавжуд эмаслиги қайд этилган.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, давлат органлари фаолиятида эришилган ютуқларини халқаро рейтинг агентликлари томонидан ўз вақтида инобатга олинишини таъминлаш механизмларини такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жаҳон банки ва Халқаро молия корпорациясининг “Бизнес юритиш” йиллик ҳисоботида Ўзбекистон Республикасининг рейтингини яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2019 йил 5 февралдаги ПҚ–4160-сон Қарорида “Бизнес юритиш” йиллик ҳисоботидаги индикаторлар доирасида амалга оширилаётган ислохотлар тўғрисидаги ахборотни оммавий ахборот воситаларида ва Интернет тармоғида кенг ёритилишини ҳамда аҳолига ва тадбиркорлик субъектларига тушунтирилишини таъминлаш белгиланган.

Шунингдек, мамлакатнинг инвестициявий жозибадорлиги ва халқаро майдондаги имиджини мустаҳкамлаш механизмларини жорий этиш мақсадида 2020 йилнинг 2 июнида “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида” Президент Фармони қабул қилинди. Фармонда халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш бўйича республика кенгаши ташкил этилиши ҳамда давлат органларининг биринчи раҳбарлари Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш учун масъул қилиб белгиланган.

Ҳозирда “Жаҳон банки, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Тараққиёт дастури, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти, Жаҳон иқтисодий форуми, Халқаро бюджет ҳамкорлиги, INSEAD халқаро бизнес-мактаби ва

Economist Intelligence Unit каби халқаро рейтинг агентликлари ва ташкилотлари билан расмий алоқалар йўлга қўйилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашда илмий салоҳият ҳамда амалий фаолият уйғунлигини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида” 2022 йил 18 майдаги ПҚ–246-сон [Қарори](#) асосида халқаро рейтинглар форуми ҳамда унинг доирасида семинар-тренинглари ташкил қилинмоқда.

Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш бўйича республика кенгаши тақдим қилган рақамларга кўра, “2022 йилда Ўзбекистон учун устувор бўлган 16 та рейтингда мамлакатнинг ўрни юқорилаган. БМТнинг Электрон ҳукуматни ривожлантириш рейтингда Ўзбекистон 2014 йилда 100-ўринда, 2022 йилда 193 та давлат орасида 69-ўринни эгаллаган. Шу билан энг катта поғонага юқорилаган мамлакатлар топ 10 талигидан жой олиб, электрон ҳукумат соҳасида юқори ривожланиш босқичидаги мамлакатлар қаторига киритилди. Глобал инновацион индексда Ўзбекистон 2014 йилдаги 128-ўридан, 2022 йилда 82-ўринга кўтарилди. Бу Марказий ҳамда Жанубий Осиё мамлакатлари орасида Ҳиндистон ва Эрондан кейин 3-ўрин ҳисобланади.

БМТ Тараққиёт дастурининг Инсон камолоти индексида Ўзбекистон 2022 йилда 191 та давлат ўртасида 0,727 кўрсаткич билан 101-ўринга юқорилаган. Сўнгги йилларда бу индексда 14 поғона кўтарилган. “Чегара билмас мухбирлар” ноҳукумат ташкилотининг Матбуот эркинлиги индексида Ўзбекистон (ҳисоблаш методикаси ўзгаргани ҳисобига) 24 поғона кўтарилиб, 180 та мамлакат ўртасида 133-ўринни эгаллаган. Ўзбекистон мазкур рейтингда 2015 йилда 166-ўринда қайд этилган. Transparency International халқаро ташкилот индексида Ўзбекистон ўз ўрнини 6 поғона яхшилаб, 180 та давлат ўртасида 140-ўринни эгаллаб, сўнгги беш йилда эса 17 поғона юқорилаган.

2015 йилда Ўзбекистон Жаҳон мамлакатлари демократияси индексида 158 ўринда, 2022 йилга келиб 149-ўринга қадар кўтарилди. Жаҳон банкининг Бошқарув сифати индикаторлари таркибига кирувчи аҳоли фикрини ҳисобга олиш ва ҳисобдорлик индикаторида Ўзбекистон 2015 йилдан буён 17 поғонага, бошқарув сифати индикаторлари таркибига кирувчи Ҳуқуқ устуворлиги индикаторида 41 поғонага юқорилаган”.

Юқоридагиларга асосланиб, айтиш мумкинки, Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индексларда муносиб ўрин эгаллашини таъминлаш борасидаги ислохотлар натижасида амалий ютуқларга эришилмоқда.

Халқаро рейтинг агентликларининг 2019 – 2020 йилларда чоп этилган ҳисоботларида республиканинг иқтисодий рейтинглардаги ўрни сезиларли даражада ўсган. Жаҳон банки “Бизнес юритиш 2020” йиллик ҳисоботида (Doing Business 2020) сўнгги йилда Ўзбекистон Республикаси бизнес ислохотини амалга оширишда энг катта ютуқларга эришган 20 та мамлакат қаторига киришга имкон берган тўртта ислохотни амалга оширганини эътироф этган”.

“Жаҳон иқтисодий форуми таҳлилий гуруҳи ҳар йили глобал рақобатбардошлик индексини эълон қилади. Ушбу тадқиқот қайси мамлакатларда бизнес энг яхши ривожланганлигини, бозор мавқеи ва потенциал инвестициялар учун бошқа мамлакатлар билан рақобатлаша олиш қобилиятини намойиш этади. 2020 йилнинг 2 сентябрида Глобал инновациялар индексининг 2020 йилги ҳисоботи эълон қилинди. Ушбу ҳисоботга кўра, сўнгги йилларда статистик маълумотларнинг очиқлиги ва нашр этилиши учун инфратузилманинг сезиларли яхшиланиши туфайли

2016 йилдан буён Ўзбекистон биринчи марта индексга киритилган. Ўзбекистон Республикаси дунёнинг 131 мамлакати орасида 93 балл билан 24-ўринни эгаллади. Ўзбекистон “Бизнес юритиш 2020” рейтингда олдинги йилдаги рейтингга нисбатан 7 поғонага юқорилаб, 190 давлат орасида 69-ўринни эгаллади”.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, Жаҳон банки 2018 ва 2020 йилги ҳисоботлардаги маълумотларнинг ўзгариши билан боғлиқ қоидабузарликлар ҳақидаги хабарлар туфайли “Бизнес юритиш” журналини нашр этишни тўхтатганини эълон қилди. Ташкилот мустақил аудит ўтказиш учун АҚШнинг [Wilmer Hale](#) юридик фирмасини ёллаган. Хабарда айтилишича, Хитой (Doing Business 2018), Саудия Арабистони, Бирлашган Араб Амирликлари ва Озарбайжон (Doing Business 2020) ва бошқалар босими остида уларнинг фойдасига ўзгаришлар киритилганлиги аниқланган.

Шунингдек, “2020 йил 27 августда Жаҳон банки “Бизнес юритиш” ҳисоботи бўйича баёнот эълон қилди. Унда таъкидланишича, ўзининг 17 йиллик фаолияти давомида Doing Business ҳисоботи бизнес юритиш харажатларини хисоблашга интилаётган мамлакатлар учун қимматли восита бўлиб келди. Бизнес юритиш кўрсаткичлари ва методологияси барча давлатларда бизнес муҳитини яхшилашга ёрдам беради. Баёнотда “Бизнес юритиш – 2018” ва “Бизнес юритиш – 2020” ҳисоботларидаги маълумотларга киритилган ўзгартиришлар билан боғлиқ бир қатор қоидабузарликлар қайд этилган. Маълумотлар ва таҳлилларнинг яхлитлиги ва ҳолислиги жуда муҳимлиги сабабли, дарҳол қуйидаги чораларни кўриш белгиланган. Хусусан, “Бизнес юритиш” бўйича охириги бешта ҳисобот асосида ўзгаришларни тизимли кўриб чиқиш, қоидабузарликлардан энг кўп зарар кўрган мамлакатлар маълумотларини тузатиш, маълумотлар ўзгаришидан энг кўп жабр кўрган мамлакатлар расмийларига вазият ҳақида маълумот бериш қайд этилган”.

Бундан ташқари, 2021 йил 16 сентябрда Жаҳон банки бизнес юритиш ҳисоботи бўйича қуйидаги баёнотни эълон қилди. “Жаҳон банкининг тадқиқотлари ишончилиги жуда муҳим. Жаҳон банки тадқиқоти мамлакатларда аниқ маълумотга асосланган қарорлар қабул қилишга ёрдам беради ва манфаатдор томонларга иқтисодий чора-тадбирлар ва ижтимоий жараёнларни аниқроқ баҳолашга имкон беради. Шунингдек, бизнес юритиш ҳисоботи хусусий сектор, фуқаролик жамияти, академик доиралар, журналистлар ва бошқалар учун глобал муаммолар ҳақида маълумот олиш учун қимматли восита бўлди. “Бизнес юритиш” бўйича мавжуд барча маълумотларни, жумладан, берилган шарҳларни, Банк Ижрочи директорлар кенгаши номидан эълон қилган ҳисоботни кўриб чиқиб, Жаҳон банки раҳбарияти “Бизнес юритиш” ҳисоботини тўхтатиш тўғрисида қарор қабул қилди. Жаҳон банки хусусий секторнинг ривожланишдаги ролини оширишга ва ҳукуматларга буни қўллаб-қувватловчи тартибга солиш муҳитини ишлаб чиқишда ёрдам беришга қатъий содиқ қолади. Келгусида биз бизнес ва инвестиция муҳитини баҳолашнинг янгича ёндашуви устида ишлаймиз. Биз ишбилармонлик муҳити бўйича кун тартибини илгари суриш йўлида астойдил меҳнат қилган кўплаб ходимларнинг саъй-ҳаракатлари учун чуқур миннатдорчилик билдирамиз ва уларнинг куч ва қобилиятларини янги йўллар билан ишга солишни интиқлик билан кутамиз”, дейилади баёнотда. “Жаҳон банки “Бизнесни юритиш” лойиҳаси тўхтатилгандан сўнг, бутун дунё бўйлаб иқтисодиётдаги бизнес ва инвестиция муҳитини баҳолашга янги ёндашувни шакллантирмоқда. Бизнесни фаоллаштириш муҳити Business Enabling Environment (БЕЕ) янги лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича янгиланишлар бўлганда, ушбу веб-сайтда эълон қилинади. Ушбу веб-сайт бизнес муҳитини яхшилашга

қаратилган кўрсаткичлар ва ресурсларни эътиборга олишда вақтинчалик ягона ойна вазифасини бажаради”.

Маълумки, Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнининг яхшиланиши тўғридан тўғри инвестицияларни жалб қилиш, ишбилармонлик ва инвестиция мухитини янада яхшилаш, хорижий давлатлар ва халқаро ташкилотлар билан самарали алоқаларини мустаҳкамлаш ва мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётини таъминлашга хизмат қилади.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, халқаро рейтинг ва индексларда мамлакатнинг юқори ўринларни эгаллаши, дунё давлатлари билан ижтимоий, иқтисодий, савдо, инвестиция, ҳуқуқий, сиёсий соҳаларида эришилган ютуқларни акс этишини таъминлаш борасида қилиниши лозим бўлган вазифалар кам эмас.

Халқаро рейтинг ҳамда индексларда юқори ўринларни эгаллаш мамлакатнинг халқаро обриси янада юксалиши билан бевосита боғлиқ. Аммо ўрганишлар халқаро рейтинг агентликлари томонидан ўтказилаётган сўровларда Ўзбекистон Республикасининг айрим соҳаларда эришаётган ютуқлари ва кўрсаткичлари ўз аксини топмаётгани халқаро рейтинг ва индексларда қуйи поғоналарда қолишига сабаб бўлаётганини кўрсатади. Халқаро рейтинг агентликлари томонидан эълон қилинаётган кўрсаткичлар халқимиз учун муҳим бўлган соҳалар, фаровонлик даражаси билан бевосита боғлиқлиги ушбу рейтинг ва индексларнинг муҳимлигини англатади. Ўрганиш натижалари, айниқса, қуйидаги рейтинг агентликлари билан янада яхшироқ ҳамкорлик қилиш лозимлигини кўрсатади.

Хусусан, Бизнес юритиш осонлиги рейтинги (кичик ва ўрта бизнес юритиш осонлиги даражасини ифодаловчи ўнбирта кўрсаткич, яъни янги иш ташкил қилиш, қурилишга оид рухсатномалар олиш, электр энергияга уланиш, мол-мулкни рўйхатдан ўтказиш, кредит олиш, миноритар инвесторларни ҳимоялаш, солиқларни тўлаш, трансчегаравий савдо, шартномаларга риоя қилиш механизмлари, банкротлик, меҳнат бозорини тартибга солиш осонлиги).

Шунингдек, Иқтисодий эркинлик кўрсаткичи, Инсон тараққиёти индекси, Логистик фаолият кўрсаткичи, Экологик самарадорлик индекси (The Environmental Performance Index) Йель университети қошидаги Экологик сиёсат ва ҳуқуқ марказининг аралаш кўрсаткичи, АКТ ривожланиши индекси, Дунё мамлакатларининг илмий-тадқиқот фаоллиги даражасига кўра рейтинги (Ушбу рейтингда дунё мамлакатлари илмий-тадқиқот фаоллиги кўрсаткичи ҳар йили АҚШнинг “Science and Engineering Indicators” деб номланувчи Миллий илмий фондининг махсус ҳисоботи эълон қилинади).

Мамлакатнинг инвестициявий жозибadorлигини ошириш, халқаро имиджини янада мустаҳкамлаш, давлат органларида халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашнинг синондан ўтган самарали механизмларини жорий этиш мамлакатнинг барқарор тараққиётини таъминлашга хизмат қилади.

Айрим халқаро рейтинг ва индексларда Ўзбекистон Республикасининг қуйи поғоналарда эканлиги ижро ҳокимияти органлари фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари ҳамда кўрсаткичларини халқаро рейтинг ва индекслар билан узвий боғлиқлигини ҳамда эришилаётган ютуқлар тўғрисидаги маълумотларнинг халқаро рейтинг ва индексларда тўғридан тўғри акс этишини таъминлашга эътибор қаратиш лозимлигини англатади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисидаги нутқидан. <https://president.uz/>
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисидаги нутқидан. <https://president.uz/>
3. https://www.minjust.uz/uz/FAQ/xalqaro-reyting-va-indekslar/?ELEMENT_ID=100404
4. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 14.07.2018 й., 08.03.2019 й., 06/19/5687/2723-сон. <https://lex.uz/uz/docs/3822465>
5. <https://review.uz/oz/post/ozbekiston-bir-qator-xalqaro-reytinglardagi-oz-ornini-yaxshiladi>
6. <http://pravacheloveka.uz/uz/news/ayollar-biznes-va-qonun-indeksida-ozbekiston-harakatchanlik-tadbirkor-lik-hamda-kochmas-mol-mulklar-kabi-korsatkichlarning-har-biri-boyicha-100-balldan-toplagan>
7. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 27.03.2020 й., 06/20/5975/0377-сон. <https://lex.uz/ru/docs/4751561>
8. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.06.2020 й., 06/20/6003/0708-сон. <https://lex.uz/ru/docs/4230916>
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Янги Ўзбекистон маъмурий ислохотларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2022 йил 21 декабрдаги Фармонга асосан Иқтисодиёт ва молия вазирлиги.
10. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.06.2020 й., 06/20/6003/0708-сон <https://lex.uz/docs/4838762>
11. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.06.2020 й., 06/20/6003/0708-сон. <https://lex.uz/ru/docs/4838762>
12. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.08.2022 й., 06/22/197/0765-сон. <https://lex.uz/docs/4230916>
13. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.06.2020 й., 06/20/6003/0708-сон. <https://lex.uz/docs/4230916>
14. БМТнинг Савдо ва ривожланиш бўйича конференцияси (ЮНКТАД) ва Саноатни ривожлантириш ташкилоти (UNIDO) ҳисоботлари. // <https://yuz.uz/news/xalqaro-reyting-va-indekslar-bilan-ishlash-boyicha-respublika-kengashining-yigilishi-otkazildi>
15. <https://mehnat.uz/uz/news/halqaro-reyting-va-indekslar-bilan-ishlash-buyicha-respublika-kengashining-navbat-dagi-yigilishi-utkazildi>
16. https://www.norma.uz/uz/qonunchilikda_yangi/halqaro_reyting_va_indekslar_davlat_organlari_rahbarlarigakpi_belgilandi
17. <http://isrs.uz/uz/xalqaro-hamkorlik/xalqaro-reyting-va-indekslar-bilan-ishlash-boyicha-respublika-kengashi-nin-birinch-tashkiliy-yigilishi>
18. https://uzbekembassy.com.my/uzb/news_press/events_in_uzbekistan/xalqaro_reyting_va_indekslar_bilan-ishlashbuyicha_respublika_kengashining_navbatdagi_yigilishida_2020_yilda_amalga_oshirilgan_vazifalar_muhokama_qilindi.html
19. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/02/15/economic-freedom-index/>
20. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.02.2019 й., 07/19/4210/2666-сон. <https://lex.uz/docs/4215422>
21. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.08.2022 й., 06/22/197/0765-сон. <https://lex.uz/docs/4190706>
22. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.08.2022 й., 06/22/197/0765-сон. <https://lex.uz/uz/docs/4838762>

23. <https://lex.uz/en/docs/6026692>
24. [https://insonhuquqlari.uz/uz/news/elektron-hukumat-va-boshqaruv-sifati-ozbekistonning-xalqaro-reytinglari -qanchalik-ozgarmoqda](https://insonhuquqlari.uz/uz/news/elektron-hukumat-va-boshqaruv-sifati-ozbekistonning-xalqaro-reytinglari-qanchalik-ozgarmoqda)
25. <https://parliament.gov.uz/uz/events/opinion/34121/>
26. <https://www.worldbank.org> // <https://www.gazeta.uz/ru/2021/09/17/doing-business/>
27. <https://www.worldbank.org/en/news/statement/2020/08/27/doing-business---data-irregularities-statement>
28. <https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-discontinue-doing-business>
29. <https://www.worldbank.org/en/news/statement/2020/08/27/doing-business---data-irregularities-statement>